

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 372.881.111.1

DOI: 10.5281/zenodo.16979972

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОНОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ

ЩЕРБАТЫХ Людмила Николаевна,

Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина (Елец, РФ);

Кандидат педагогических наук, профессор; e-mail: shcherlyd@mail.ru

Аннотация. В данной статье автором исследования подчеркивается, что в настоящий момент изучение иностранного очень актуально, перед учениками выдвигается ряд новых требований к уровню владения иностранным языком (ИЯ), в результате чего появляются новые технологии, направленные на интенсификацию процесса обучения ИЯ. Так, автономия – это новый способ организации учебно-воспитательной деятельности обучающихся. Само понятие «автономия» обладает широким значением, в этой связи в нашей научной работе мы рассматриваем понятие «учебная автономия». Под учебной автономией исследователь понимает особую организацию урочной и внеурочной деятельности школьников, когда учащиеся самостоятельно планируют собственные действия, активно приобретают иноязычные знания, а педагог играет роль не только учителя ИЯ, но и выступает консультантом-наставником. Благодаря учебной автономии обучающиеся самореализовываются, чувствуют себя активными участниками самого процесса обучения ИЯ. Автором статьи подчеркивается, что учебная автономия реализуется как на уроках, так и во время проведения внеурочной деятельности. Когда учитель ИЯ готовит задания по ИЯ для автономного обучения, то он должен обязательно сформулировать цели и задачи данного обучения, а также представить их школьникам. По мнению автора исследования, такой способ обучения требует от учащегося консультации с учителем ИЯ. В свою очередь, учитель должен подсказывать школьнику, какой дополнительный иноязычный материал и в каком объеме им необходимо изучать. Школьники обязаны соблюдать сроки сдачи выполненных работ; им необходимо усвоить большой объем иноязычной информации. Автономное обучение также предполагает, что школьники самостоятельно оценивают, насколько их учебная деятельность эффективна.

Ключевые слова: иностранный язык, автономное обучение, старшекласник, профильные классы, иноязычный материал, внеурочная деятельность, учебная автономия, консультант-наставник, новые технологии, интенсификация процесса обучения

Для цитирования: Щербатых, Л. Н. Организация автономного обучения иностранным языкам старшеклассников в профильных классах // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 220–227. DOI: 10.5281/zenodo.16979972

Статья поступила в редакцию: 23.04.2025.

Статья принята к публикации: 10.06.2025.

THE ORGANIZATION OF AUTONOMOUS FOREIGN LANGUAGES LEARNING FOR THE PROFILE SCHOOL SENIORS

Lyudmila N. SHCHERBATYKH,

Bunin Yelets State University (Yelets, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Professor; e-mail: shcherlyd@mail.ru

Abstract. In this paper the author of the research emphasizes that at the present moment foreign language learning is very relevant, a number of new requirements to the level of a foreign language (FL) are put forward before the pupils, as a result of which new technologies aimed at intensifying the process of FL learning appear. Thus, autonomy is a new way of organizing students' learning and the educational activity. The very concept of 'autonomy' has a broad meaning, in this regard, in our scientific work we consider the concept of 'learning autonomy'. The researcher understands learning autonomy as a special organization of students' in-class and extracurricular activities when students plan their own actions independently, actively acquire the foreign language knowledge, and the teacher plays the role not only of a language teacher, but also acts as a consultant-mentor. Thanks to learning autonomy, learners self-actualize and feel themselves active participants in the process of language learning itself. The author of the article emphasizes that learning autonomy is implemented both at the lessons and during the extracurricular activities. When a language teacher prepares language tasks for autonomous learning, he/she should formulate the goals and the objectives of this learning and present them to the students. According to the author of the study, this way of learning requires the student to consult with the teacher. In turn, the teacher should advise the pupil what additional foreign language material and to what extent they need to study. Students have to meet deadlines; they have to learn a large amount of foreign language information. Autonomous learning also implies that students independently assess how effective their learning activities are.

Key words: a foreign language, autonomous learning, seniors, profile classes, foreign language material, extracurricular activities, learning autonomy, a guidance counsellor, new technologies, the learning process intensification.

For citation: Shcherbatykh, L. N. (2025). The organization of autonomous foreign languages learning for the profile school seniors. *Service plus*, 19 (3), 220–227. DOI: 10.5281/zenodo.16979972 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/23.

Accepted: 2025/06/10.

Введение

Актуальность научно-исследовательской работы объясняется широкими возможностями применения автономного обучения на занятиях по английскому языку в 10–11 классах. Исследование направлено на изучение возможностей автономного обучения как средства развития не только учебно-познавательной компетенции, но и самостоятельности, инициативности и ответственности учащихся, что особенно важно для формирования полноценной личности. Автономия также способствует улучшению навыков аудирования и говорения.

Цель – рассмотреть потенциальные возможности автономного обучения ИЯ в развитии устных видов речевой деятельности старшеклассников при обучении ИЯ средней школы и описать алгоритм работы с ними. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: обосновать значимость развития навыков устной речи (говорения и аудирования) в контексте самостоятельного изучения английского языка старшеклассниками; проанализировать возможности применения инновационных педагогических технологий для повышения эффективности развития этих навыков при автономном обучении; раскрыть ключевые характеристики модели автономного обучения ИЯ и оценить ее эффективность в старших классах с использованием основных методов и принципов организации самостоятельной работы. Новизна исследования заключается в использовании аутентичных языковых материалов в качестве основы для практической реализации и анализа.

Материалы и методы исследования

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ литературы по проблеме автономного обучения ИЯ; изучение нормативных документов; наблюдение за учащимися 10–11 классов в процессе организации автономного обучения ИЯ; эксперимент; анкетирование учащихся; беседа; метод качественной и количественной обработки данных; сравнительный анализ полученных результатов.

Результаты исследования

В первую очередь следует рассмотреть понятия «автономия» и «самообразование/самообучение». В широком смысле процесс самообразования

соотносится с разными действиями школьника (включая интуитивные). Результат учебных действий связан с реальным обогащением и повышением профессионального мастерства. Само понятие «самообразование» охватывает всю совокупность различных связей с воспитанием и образованием школьников, сюда же относятся духовные и эстетические ценности, их восприятие и функционирование в целом в обществе.

А.Я. Айзенбергом самообразование рассматривается как «непрерывное продолжение общего и профессионального образования, благодаря которому актуализируются и расширяются знания и восполняются пробелы в духовном развитии человека», как «неотъемлемый компонент систематического обучения в стационарных учебных заведениях» [3, с. 48].

Самообразование очень тесно связано с социальными условиями, характером трудовой деятельности, нравственными и духовными качествами личности школьника, его творчеством, личностной и общей культурой, с профессиональными знаниями, навыками и умениями. Эффект самообразования очевиден, когда учащийся систематически занимается образованием и обучением, взаимодействует с другими окружающими, передает свои знания. А.Я. Айзенберг полагает, что необходимо совершенствовать и развивать самообразование, устанавливать глубокие и прочные связи с образованием и воспитанием учащихся. Образование является непрерывным процессом на протяжении всей жизни человека и является интегральным элементом общественной и профессиональной деятельности обучающегося.

Различия между понятиями «учебная автономия» и «самообразование» явны. Последнее основывается на духовном обогащении и самовоспитании учащихся.

Термин «самообучение» очень схож с термином «учебная автономия», они в определенной степени тождественны. Самообучение представляет собой сознательную целенаправленную организованную деятельность школьников, в процессе которой они усваивают знания, формируют умения и навыки. Так, сам процесс обучения состоит из двух компонентов: преподавания и учения. Однако самообучение школьников предполагает только преподавание, учитель ИЯ выступает в основной роли.

Организация автономного обучения иностранным языкам старшекласников в профильных классах

Т.Ю. Тамбовкиной отмечалось, что объект методики самообучения ИЯ – это индивидуальная автономная самоуправляемая учебная деятельность школьников. Она ориентирует его в первую очередь на то, чтобы активно изучать ИЯ и реализовывать свои собственные образовательные потребности [37, с. 77]. Автором упоминались термины «автономное учение» и «самообучение» как синонимичные понятия, также в его статье рассматриваются основные методы самообучения ИЯ [37, с. 29].

В связи с этим понятия «автономное учение» и «самообучение» тождественны по своему значению.

Результаты

Ряд ученых выделяют только учебный компонент в автономном обучении [38, с. 49], другие исследователи указывают на познавательный характер, третья группа педагогов делает акцент на учебно-познавательном компоненте [37, с. 21].

Под учебно-познавательной компетенцией ученые определяют «совокупность знаний, умений и навыков школьников в сфере самостоятельной учебно-познавательной деятельности по овладению ими ИЯ» [11, с. 22].

В основе учебно-познавательной компетенции находятся обобщенные способы деятельности: общеучебные и специальные учебные умения.

Общеучебные умения относятся к универсальным способам получения и применения знаний для многих общеобразовательных предметов в различных дисциплинах (обществознание, химия, биология и др.). Специальные учебные умения представляют собой специфический вид знаний для определенного учебного предмета и формируются в процессе изучения самой дисциплины. Эти умения формируются у школьников, когда они овладевают разными видами коммуникативной иноязычной деятельности, специфической для ИЯ.

Некоторые методисты в области ИЯ высказывают мнение о том, что учебная автономия может быть сравнима со способностью учиться. Сторонники данной интерпретации полагают, что в основе автономии лежит не специфика учебного взаимодействия, а основная характеристика учащегося. Ученые считают, что если ученик способен учиться, тогда он «автономен». В этой связи понятия «учебная автономия» и «учебно-познавательная

компетенция» равны по значению, хотя по факту способность усваивать иноязычные знания не предполагает автоматическую готовность и способность самостоятельно строить свою собственную учебную программу [1, 155]. Главная идея педагогов, поддерживающих данное понимание, связана с понятием «учись учиться». Основная стратегия педагога ИЯ предполагает три задачи, стоящие перед ним:

- 1) научить школьников добывать свои знания самостоятельно;
- 2) выработать у учащихся основные стратегии, помогающие им работать с иноязычным учебным материалом;
- 3) контролировать динамику собственного успеха, овладевая содержательной и процессуальной стороной познания.

Вышеуказанные позиции входят в автономную деятельность школьников, поэтому можно считать, что учебно-познавательная компетенция является частью учебной автономии.

Проанализировав вышеперечисленные понятия, исследователь сделал вывод, что все они близки по значению, так понятия «автономия», «самостоятельность» и «самообучение» многие авторы применяют в тождественном значении (М.А. Ариян, Н.Ф. Коряковцева, Л.В. Трофимова). Одним из широких концептов является «самообразование», включающее в себя такие понятия, как «автономия», «самостоятельность», «самообучение», «учебная компетенция». Большая часть всего термина «самостоятельная работа» пересекается с другими исследуемыми понятиями, но оно отличается от предыдущих тем, что требует присутствие преподавателя ИЯ. «Учебная компетенция» – это узкое понятие, входит в состав всех других рассмотренных концептов [11, с. 93].

Обсуждение

Проведенный анализ понятия «учебная автономия» показывает, что автономия в широком понимании в учебной деятельности предполагает способность учащегося:

- иметь метакогнитивные знания, на высоком уровне владеть основными стратегиями и приемами, необходимыми в изучении ИЯ;
- положительно относиться к процессу учения, осознавая его цели и содержание;
- самостоятельно управлять процессом изучения ИЯ, ставить цели до получения

The organization of autonomous foreign languages learning for the profile school seniors

результатов (самостоятельно оценивать подвергается как результат овладения языком, так и те приемы, и способы, которые для этого использовались);

- уметь критически рефлексировать на овладение и использование ИЯ;
- принимать ответственные решения, свободно выбирать все этапы овладения ИЯ согласно личным потребностям, интересам, опыту школьника;
- саморазвиваться, организуя гибкую, конструктивную, творческую учебную деятельность по поддержанию и дальнейшему развитию уровня владения иностранным языком.

Ключевое наполнение понятия «автономия» можно представить в виде таблицы.

С точки зрения Н.Ф. Коряковцевой, «автономная деятельность» является способностью учащегося самостоятельно заниматься учебной деятельностью, активно управлять ею, обладать умениями рефлексировать и корректировать свою учебную деятельность, накапливать индивидуальный опыт. Обучающиеся также должны ответственно решать вопросы, касающиеся собственно учебы в разных учебных ситуациях, являясь в определенной степени независимыми от преподавателя ИЯ и принимая на себя все его функции [10, с. 42]. Исследователем также выделяются ряд следующих целей автономного обучения ИЯ: развивать у школьников субъективность, представляющую собой способность активно и осознано заниматься учебной

Табл. 1. Ключевое наполнение понятия «автономия»

Table 1. The key content of the concept «autonomy»

Автор	Год разработки	Ключевая идея категории «автономия»
Х. Холек	1981	Способность брать на себя ответственность за свою учебную деятельность относительно всех аспектов этой учебной деятельности.
Д. Дикинсон	1987	Ответственность за принятие и осуществление решений, касающихся дальнейшего обучения обучающихся.
Д. Литтл	1991	Способность к независимым и самостоятельным действиям, критической рефлексии, принятию решений.
Дж. Трим	1992	Желание и способность действовать самостоятельно как социально-ответственное лицо, а также руководить своими собственными действиями и своим собственным обучением во благо своих нужд.
О. Берг	1996	Готовность взять руководство собственным процессом учения в соответствии со своими потребностями и целями.
Л. Марианни	1997	Искусная способность решать в любой момент или быть под надежной охраной, или быть дерзким и идти на риск.
Ф. Бенсон	1997	Способность обучающегося осуществлять контроль и самоуправление над всеми аспектами учебной деятельности.
А. Пенникук	1997	Способность стать автором своего собственного мира обучения.
Н.Ф. Коряковцева	2001	Способность личности осознанно осуществлять продуктивную образовательную деятельность, принимая на себя ответственность за процесс и продукт данной деятельности как результат самоопределения и саморазвития личности.
И.Д. Трофимова	2003	Способность личности к принятию решений, к анализу и оценке учебной ситуации, к рефлексии своего языкового, речевого и учебного опыта, к осознанию себя в качестве ответственного субъекта процесса учения.
Е.Н. Соловова	2004	Равная / раздельная ответственность учащихся и педагогов за результаты учебного труда.

Организация автономного обучения иностранным языкам старшекласников в профильных классах

деятельностью, самостоятельно управлять ею, квалифицированно решать многие вопросы, которые касаются непосредственно учебы, быть ответственными за результаты собственного обучения [10, с. 44].

К. Петросяном выделяются три модели автономного обучения ИЯ:

- 1) индивидуальная модель – в центре находится каждая отдельная личность обучающегося, который имеет свои собственные потребности, знания;
- 2) групповая модель – школьники демократично решают все в группе, так как обучаемые часто имеют похожие или одинаковые цели обучения ИЯ;
- 3) модель проектной работы – ориентир: конечная цель совместной учебной деятельности нескольких школьников [42].

И.А Зимняя в своей научной работе автономную учебную деятельность рассматривает в трех главных аспектах:

- 1) Автономная деятельность обучающегося представляет собой правильно организованную учебную активность учащегося во время занятий по ИЯ. Эту активность он расширяет, углубляет и продолжает в свободное время при условии, что задействована личная инициатива самого школьника. В результате этого очевидно, что сам преподаватель управляет процессом обучения, он самостоятельно разрабатывает эффективную программу автономной деятельности по ИЯ и успешно владеет учебным языковым материалом. А учащийся, со своей стороны, извлекает из этой эффективной программы всю важную информацию, чтобы осуществлять свою автономную деятельность.
- 2) Автономная деятельность успешно осуществляется и может выполняться как в классе, так и во время внеклассной работы, но обучающиеся выбирают сами различные методы и способы своей работы.
- 3) Автономная деятельность часто рассматривается как специфическая форма учебной деятельности школьника, обладающая всеми ранее упомянутыми особенностями. Она выступает как высшая форма учебной деятельности ученика, формой его самообразования [7, с. 143].

М.Ю. Алексеевой выделяются главные методы, направленные на реализацию автономного обучения ИЯ:

1. метод проблемного изложения иноязычного материала – является методом обучения, связанным с постановкой проблемы преподавателем ИЯ и он же предлагает разные способы решения возникающих проблем;
2. частично-поисковой (эвристический) метод – предполагает организацию и поиск учащимися способов, помогающих решить поставленные задачи;
3. исследовательский метод – является методом, с помощью которого школьники изучают различные источники языковой информации, зарубежной литературы, выполняют исследовательские работы [24].

По факту многие педагогические и методические принципы иноязычного образования помогают формировать личность, которая способна заниматься автономной учебной деятельностью. Таким образом, очевидно, что цель современного образования – освоить важные принципы, такие как самоуправление и саморегулирование. Данный факт можно объяснить тем, что сам учащийся выбирает, решает, выполняет и получает результаты в процессе достижения поставленных задач. В этой связи можно отметить, что цель автономного иноязычного образования, с точки зрения методики ИЯ, представляет собой формирование автономии личности учащегося в процессе учебной деятельности, где обучающийся самостоятелен, может управлять своей учебно-воспитательной деятельностью, знает когнитивные стратегии, обладает особыми психологическими и индивидуальными способностями и возможностями [2, 63].

Заключение

Анализируя обучение ИЯ, выступающее как автономный способ иноязычного образования, В.В. Краевским выделяется ряд принципов организации данного обучения ИЯ:

- 1) принцип активности – обучающиеся активно участвуют в учебно-воспитательном процессе, перед ними ставятся множество целей, задач, они делают выводы из своей деятельности. В итоге они могут самостоятельно оценивать свои результаты;
- 2) принцип сознательности – школьники осознанно, ответственно, серьезно выполняют задания

The organization of autonomous foreign languages learning for the profile school seniors

- по своей учебной деятельности. Они могут планировать и организовывать свою работу, поэтапно формируют все компоненты своей учебной деятельности;
- 3) принцип учета индивидуальных и психологических особенностей школьников – учитель ИЯ сначала проводит тестирование, беседует с учащимися, наблюдает за ними, затем данная информация используется для составления индивидуальных портретов каждого учащегося. Все это помогает создать благоприятную образовательную атмосферу;
- 4) принцип вариативности – обучающиеся самостоятельно выбирают тематику и свои действия, ими учитываются ряд собственных возможностей и особенностей, что мотивирует, развивает, помогает им стать уверенными, способными к самоуправлению;
- 5) принцип самостоятельности – учащиеся выполняют самостоятельную работу не только под руководством учителя, а проявляют творческую инициативу, показывают
- свою индивидуальность, интеллектуальность, самооценку и самоактуализацию;
- 6) принцип сотрудничества – школьники работают в социуме, в отдельных группах, где каждый обучающийся может помочь, делится опытом, несет ответственность за выполненную часть работы [12, с. 169].
- Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что автономное обучение ИЯ выступает как современный способ организации учебной деятельности школьников, включая обучение иностранному языку. Термин «автономия» обладает широким значением, поэтому в нашей научной работе мы придерживаемся понятия «учебная автономия». Учебная автономия представляет собой способ организации как урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся, при котором все знания, умения и навыки учащихся приобретаются самостоятельно, обучающиеся выбирают свой маршрут, а педагог по ИЯ проводит консультации, а также контроль результатов свободной деятельности школьников.

Список источников

1. Gremmo, M.-J. and Riley P. Autonomy, self-direction and self-access in language teaching and learning: the history of an idea // *System*. 1995. Vol. 23. № 2. P. 151–164.
2. Trim, J. Language teaching in the perspective of the predictable requirements of the twenty-first century // *AILA Review*. 1992. № 9. P. 76.
3. Алексеева, М. Ю. Развитие творческого мышления младших школьников средствами арт-терапии на материале обучения иностранному языку. Диссертация кандидата педагогических наук: 13.00.01 // Курск. 2007. 240 с.
4. Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения // М.: ИНТОР. 1996. 544 с.
5. Зимняя, И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. Библиотека учителя иностранного языка // М.: Просвещение. 1991. 222 с.
6. Коряковцева, Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык пособие для учителей // М.: АРКТИ. 2002. 176 с.
7. Коряковцева, Н. Ф. Теория обучения иностранным языкам. Продуктивные образовательные технологии // М.: Академия. 2010. 189 с.
8. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений // М.: Академия. 2006. 400 с.
9. Петросян, К. О. Методические указания по интерактивному автономному обучению немецкому языку. Учебно-методическое пособие по немецкому языку «История культуры Германии и ее связь с современностью». Методические указания по интерактивному автономному обучению немецкому языку URL: http://sfedu.ru/kaf/deutschland/page01/page01_7.htm (дата обращения: 18.04. 2025).
10. Тамбовкина, Т. Ю. О некоторых методах самообучения иностранным языкам // *Иностранные языки в школе*. 2001. № 5. С. 29–34.
11. Тамбовкина, Т. Ю. Самообучение иностранному языку как основная составляющая языкового самообразования // *Иностранные языки в школе*. 2005. № 5. С. 76–80.

References

1. Gremmo, M.-J., & Riley, P. (1995). Autonomy, self-direction and self-access in language teaching and learning: the history of an idea. *System*, 23(2), 151–164.
2. Trim, J. (1992). Language teaching in the perspective of the predictable requirements of the twenty-first century. *AILA Review*, 9, 76.
3. Alekseeva, M. Y. (2007). *Razvitie tvorcheskogo myshleniya mladshikh shkol'nikov sredstvami art-terapii na materiale obucheniya inostrannomu yazyku [Development of creative thinking of junior schoolchildren by means of art therapy on the material of teaching a foreign language]*: Candidate of Pedagogics' thesis. Kursk. (In Russ.).
4. Davydov, V. V. (1996). *Teoriya razvivayushchego obucheniya [A theory of developing learning]*. Moscow: INTOR. 1996. (In Russ.).
5. Zimnyaya, I. A. *Psikhologiya obucheniya inostrannym yazykam v shkole. Biblioteka uchitelya inostrannogo yazyka [Psychology of teaching foreign languages at school. Library of the foreign language teacher]*. Moscow: Prosveshchenie [Enlightenment]. (In Russ.).
6. Koryakovtseva, N.F. (2002). *Sovremennaya metodika organizatsii samostoyatel'noy raboty izuchayushchikh inostranny yazyk posobie dlya uchiteley [The modern methodology of the organisation of the independent work of foreign language learners]*. Teacher tutorial. Moscow: ARCTI. (In Russ.).
7. Koryakovtseva, N. F. (2010). *Teoriya obucheniya inostrannym yazykam. Produktivnye obrazovatel'nye tekhnologii [Theory of teaching foreign languages. The productive educational technologies]*. Moscow: Academy. (In Russ.).
8. Kraevsky, V. V. (2006). *Metodologiya pedagogiki: novyy etap [Methodology of pedagogy: new stage]*: tutorial for higher educational institution students. Moscow: Academy. (In Russ.).
9. Petrosyan, K. O. (2007). *Metodicheskie ukazaniya po interaktivnomu avtonomnomu obucheniyu nemetskomu yazyku. Uchebno-metodicheskoe posobie po nemetskomu yazyku «Istoriya kul'tury Germanii i ee svyaz' s sovremennost'yu» [Methodical instructions for interactive autonomous teaching of German language. Tutorial in German «History of German culture and its connection with modernity»]*. URL: http://sfedu.ru/kaf/deutschland/page01/page01_7.htm (Accessed on April 18, 2025). (In Russ.).
10. Tambovkina, T. Y. (2001). O nekotorykh metodakh samoobucheniya inostrannym yazykam [About some methods of self-study of foreign languages]. *Inostrannyye yazyki v shkole [Foreign languages in school]*, 5, 29–34. (In Russ.).
11. Tambovkina, T. –Y. (2005). Samoobucheniye inostrannomu yazyku kak osnovnaya sostavlyayushchaya yazykovogo samoobrazovaniya [Self-learning of a foreign language as the main component of language self-education]. *Inostrannyye yazyki v shkole [Foreign languages in school]*, 5, 76–80. (In Russ.).